

OpenRefine for Libraries

Maike Kittelmann

TH Köln
Erfahrungsaustausch
DV-Systembetreuung in Bibliotheken
20.11.2019

Inhalt

- 1 Messy Data
- 2 OpenRefine
- 3 Vorwäsche
- 4 30° Wäsche
- 5 40° Wäsche
- 6 60° Wäsche

- 7 95° Wäsche
- 8 Nicht bügeln
- 9 Bleichen
- 10 Chemische Reinigung
- 11 Trocknen
- 12 Nicht waschbar

Themen

Vorwäsche:	Installation
30° Wäsche:	Datenimport, Ansicht
40° Wäsche:	Filter, Facets, Cluster
60° Wäsche:	Transformationen, GREL
95° Wäsche:	Project History, Export, Workspace
Nicht bügeln:	Backup
Bleichen:	Cross, Reconciliation, RDF-Extension
Chemische Reinigung:	MARC
Trocknergeeignet:	REST API
Nicht waschbar:	Literatur & Links

Messy Data

Messy Data

- Tippfehler
- ungültige Werte
- fehlende Werte
- unklare Werte
- Werte im falschen Feld
- mehrere Werte pro Feld
- verletzte Abhängigkeiten
- widersprüchliche Werte
- verschiedene Aggregatlevel
- verschiedene Bezugseinheiten
- Dubletten
- ...

Messy Data

Most of us know that the term 'metadata architect' rarely matches the reality. 'Digital landfill manager' sounds less glamorous but reflects the job content more adequately.

[Source: Linked Data for Libraries, Archives, and Museums]

OpenRefine

Hauptzielgruppen

- Open Data
- Journalisten

Warum OpenRefine?

- Einstieg niederschwellig
- GUI übersichtlich
- Basisbefehle erfordern keine Programmierkenntnisse
- komplexere Transformationen über Programmierung möglich
- API

Daten sichten, aufräumen, anreichern

- GREL
- Jython / Clojure
- Indexbereinigung
- Undo / Redo
- Importformate
- Exportformatierung
- Reconciliation
- Extensions (z.B. RDF)

Installation

- un-zip
- .exe
- Kommandofenster geöffnet lassen
- <http://127.0.0.1:3333/>
- öffnet sich im Standardbrowser
- Chrome

Allocate memory

- Java Virtual Machine
- openrefine.l4j.ini
- max memory heap size
- -Xms1024M (Standard)
- -Xms2048M (oder mehr)

Datenvolumen

Allocate more memory

<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/FAQ:-Allocate-More-Memory>

Grenzen der Datenkapazität

4 GB RAM -> max. 512 MB Daten [P. Larsson, Juni 2013]
(entsprechend höher bei mehr Arbeitsspeicher)

Browser

Browserbasierte Tools sind für ihr GUI auf den Browser angewiesen und können davon betroffen sein, wenn sich bei einem Browserupdate etwas ändert. Bei den heutigen kurzen Updatezyklen kann das überraschend passieren. Evtl. Probleme betreffen ausschließlich Teile des GUI. OpenRefine selbst ist nicht eingeschränkt und kann wie gewohnt via API genutzt werden.

- neueste Version von OpenRefine verwenden
- ggf. vorübergehend die Browserversion vor dem Update für die Arbeit mit OpenRefine zusätzlich installieren (z.B. als Portable, falls Sicherheitsbedenken bestehen ggf. auch in einer VM, z.B. VirtualBox)

Browser Timeout \neq OpenRefine Timeout
 \Rightarrow *Warten*

Import

Importwege und Optionen

- Formate
- Zeichenkodierung
- URLs
- mehrere Dateien

Import

Eigene Importer

Für den Import eines Formates, das OpenRefine nicht per default anbietet, gibt es mehrere Strategien:

- Import als „zeilenbasiertes Format“ einlesen und anschließend in OpenRefine formatieren. Diese Option ist weniger aufwändig als sie vielleicht klingt. Die Transformationen in OpenRefine müssen nur ein einziges Mal (!) durchgeführt werden und können anschließend auf alle Dateien dieses Typs angewendet werden (via Apply, JSON-Parameter).

Import

Eigene Importer ff.

- Hinzufügen einen „Importers“ über eine Extension, mehr dazu unter: <https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Importers>
Hier zwei Beispiele für Importer aus dem Quellcode des Programms: JSON Importer (Github), MARC Importer (Github)
- Pull-Request für weiteren Importer an das Projekt (dauerhafte Übernahme in das Projekt)

- Laden Sie die Beispieldatei herunter von <https://tinyurl.com/britishlib>
- Importieren Sie die Daten aus der heruntergeladenen Datei in OpenRefine

Organisation der Ansicht

View

- Collapse column(s)
- Doppelclick zum Wiederanzeigen

Edit column

- Rename
- Move left / right / beginning / end
- Remove = löschen (nicht zu verwechseln mit collapse)

Sort

- Sort options
- Reorder rows permanently

Organisation der Ansicht

All

- Re-order / remove columns

Links oben

- Projekt umbenennen

- Text filter (RegEx!)

Facets

Overview

- Text facet
- Customized facet
- Custom text facet

Facets

Funktionen

- Filter by facet
- Edit facet
- Refresh
- Reset All
- Sort by count
- Set choice count limit
- Facet Choices as Tab Separated Values (click on number of choices)

Facets

by star / by flag

- Facet by star
- Facet by flag

Edit cells

Split multivalued cells

- Edit cells > Split multivalued cells
- Edit cells > Join multivalued cells

Edit cells

Split multivalued cells

■ Rows vs. Records

- Bilden Sie eine Textfacette über die Spalte “types”
- Splitten Sie die Werte in der Spalte “types” am Trennzeichen | (pipe)

Clustering

Method

- Key Collision Methods
 - + schnell
 - - wenig Feintuning
- Nearest Neighbor Methods
 - - langsam
 - + genau skalierbar

<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Clustering-In-Depth>

Clustering

- Cluster Size
- Row Count
- Use value
- Merge?
- Select / Unselect All
- Browse this cluster
- Merge Selected & Re-Cluster
- Merge Selected & Close
- Close

Edit column

Split into several columns

- Edit column > Split into several columns
- British Library example data, Spalte: extent
- Facet > Customized Facets > Text Length Facet *oder*
Facet > Custom text facet mit length(value)

- Bilden Sie eine Textfacette über die Spalte “types”
- Wählen Sie “Cluster”
- Vergleichen Sie die Ergebnisse unterschiedlicher Clustermethoden und -einstellungen
- Mergen Sie einen geclusterten Eintrag
- Verlassen Sie das Menü, ohne Einträge zu mergen

Transformation

Available Languages

- GREL → General Refine Expression language
- Jython → JAVA Implementation von Python
- Clojure → dialect of Lisp

Transformation

Wo kann man Funktionen anwenden?

- Edit cells > Common Transforms
- Edit cells > Transform
- Edit column > Add column based on this column
- Facet > Custom Text Facet

Beispiel: GREL

Suchen und Ersetzen mit replace()

GoogleRefine

```
value . replace ( 'Google' , 'Open' )
```

```
value . replace ( / Google / , 'Open' )
```

```
value . replace ( / Google ( Refine ) / , '$1' )
```

▶ [Go to slide GREL documentation](#)

Beispiel: GREL

Suchen und Ersetzen mit replace()

Syntaxalternativen

```
value.replace( string-or-regex , string-or-regex )
```

```
replace( value , string-or-regex , string-or-regex )
```

Transformation

Komfortables Kontextmenü

- Preview
- History
- Starred
- Help

Wo sind meine Daten?

Variables

row (> record) > cells (> cell) > value

<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Variables>

Wo sind meine Daten?

Variables

value	the value of the cell in the base column of the current row; can be null
row	the current row; an object with more fields
cells	the cells of the current row, with fields that correspond to the column names
cell	the cell in the base column of the current row; an object with more fields, with details below
record	one or more rows grouped together to form a record; an object with more fields, with details below
recon	the recon object of a cell returned from a reconciliation service or provider; an object with more fields, with details below

Wo sind meine Daten?

Variables

Wenn Sie in der Spalte “types” sind, bedeuten alle folgenden Ausdrücke dasselbe:

`row.cells["types"].value`

`cells["types"].value`

`row.cells.types.value`

`cells.types.value`

`value`

Wo sind meine Daten?

Variables

Nicht dasselbe bedeutet

```
row.record.cells["types"].value
```

GREL

General Refine Expression language

<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/General-Refine-Expression-Language>

- Variables
- GREL Controls
- GREL Functions overview
- GREL Boolean Functions
- GREL String functions, including parsing, splitting, encoding and hashing
- GREL Array functions
- GREL Math functions
- GREL Date functions
- GREL Other functions including JSON and Jsoup

GREL

replace()

▶ Go to slide replace()

GREL

escape() / unescape()

```
escape( value , 'html' )  
value . escape( 'html' )
```

- html, xml, csv, url, javascript
- Edit cells > Common Transforms > Unescape HTML entities

GREL

trim()

```
value.trim()  
trim( value )
```

- Edit cells > Common transforms > Trim leading and trailing whitespace

GREL

length()

```
value.length()  
length( value )
```

- Facet > Customized Facets > Text Length Facet oder Facet > Custom text facet mit length(value)

GREL

HTML Parsing mit JSoup

Links zu Bildern aus Wikipedia-HTML extrahieren

Beispiel: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Library>

```
forEach (  
  value . parseHtml () . select ( 'a[ href ] ' ) ,  
  v ,  
  ' https : // commons . wikimedia . org '  
    + v . htmlAttr ( ' href ' )  
). join ( ' | ' )
```

GREL

HTML Parsing mit JSoup

Dokumentation

- <https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/StrippingHTML>
- <http://jsoup.org/cookbook/extracting-data/selector-syntax>

Project History

Alles auf einen Blick

- Undo / Redo
 - Alle Arbeitsschritte werden dokumentiert
 - Alle Bearbeitungsschritte können rückgängig gemacht werden
- Extract → Log aller Arbeitsschritte als JSON
- Apply → Ausführen von als JSON vorliegenden Arbeitsschritten

Project History

Alles auf einen Blick

- Alle Arbeitsschritte einer Transformation werden festgehalten
 - Dokumentation der Transformation
- Arbeitsschritte mit Extract auswählbar
 - Arbeitsschritte aufräumen
 - Arbeitsschritte als JSON speicherbar in .txt/.json-Datei
 - Teilautomatisierung mit Apply
- Vollst. Automatisierung via Skript ist ebenfalls möglich ▶ API

- Extrahieren Sie die Project History aller bisherigen Schritte und speichern Sie sie als operations.json
- Erstellen Sie über Open > Create Project ein neues Projekt mit denselben Daten und wenden Sie alle bisherigen Schritte aus operations.json erneut darauf an

Datenexport

- diverse voreingestellte Formate
- Custom Tabular Exporter
- Templating → konvertieren via Export

Datenexport

Custom Tabular Exporter

- Option Code > Apply
- als json speichern und wiederverwenden

Datenexport

Templating

- Default: json
- mit `{{ ... }}` auf GREL zugreifen
- `jsonize()`-Funktion setzt Werte in Anführungszeichen
- alle GREL-Objekte und Funktionen anwendbar

Datenexport

Templating - Beispiele

- z.B. nur eine Spalte exportieren
- z.B. MODS

Datenexport MODSXML

```
<!-- For Prefix -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-4.xsd">
<!-- For Row Template -->
<mods xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-4.xsd">
  <titleInfo>
    <title>{{jsonize(cells["Title"].value)}}</title>
  </titleInfo>
  <name>
    <namePart>{{jsonize(cells["Name"].value)}}</namePart>
    <role>
      <roleTerm type="text"{{jsonize(cells["Role"].value)}}</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <genre>{{jsonize(cells["Genre"].value)}}</genre>
  <subject>
    <topic>{{jsonize(cells["Subject"].value)}}</topic>
  </subject>
  <note>{{jsonize(cells["Note"].value)}}</note>
  <originInfo>
    <publisher>{{jsonize(cells["Publisher"].value)}}</publisher>
  </originInfo>
  <originInfo>
    <dateCreated>{{jsonize(cells["Date"].value)}}</dateCreated>
  </originInfo>
  <physicalDescription>
    <extent>{{jsonize(cells["Size"].value)}}</extent>
  </physicalDescription>
  <identifier type="local"{{jsonize(cells["Identifier"].value)}}</identifier>
  <language>
    <languageTerm type="text"{{jsonize(cells["Language"].value)}}</languageTerm>
  </language>
  <accessCondition>{{jsonize(cells["Rights"].value)}}</accessCondition>
</mods>
<!-- Don't put anything in Row Separator -->
<!-- For Suffix -->
</modsCollection>
```


- Exportieren Sie über Templating zwei Spalten Ihrer Wahl als XML
- Wie zuvor, exportieren Sie zusätzlich eine Spalte als XML-Attribut

- Definieren Sie einen Custom Tabular Export für die Spalten “title” und “types” (oder zwei Spalten Ihrer Wahl)
- Unterdrücken Sie den Export leere Zeilen
- Speichern Sie die Parameter des Custom Tabular Exports (Option Code)
- Führen Sie den Export mit den gewählten Einstellungen aus
- Wenden Sie beim nächsten Aufruf wieder an.

Workspace

Wo sind meine Daten?

- Open > Open Project > Browse workspace directory
- C:\Users\USER\AppData\Roaming\OpenRefine
- ~/.local/share/openrefine/
- Backup

Workspace

Change Workspace

- Add to `openrefine.l4j.ini`
- `-Drefine.data_dir=T:
 \MyNewOpenRefineWorkspaceFolder`

<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/FAQ#how-do-i-change-the-workspace-directory-that-i-want-refine-to-use-for-its-project-storage->

Workspace

Extensions installieren

- nicht im Programmverzeichnis
- Browse workspace directory > extensions
- Ordner “extensions” neu anlegen, wenn er nicht existiert

Extensions

Liste verfügbarer Extensions

- <http://openrefine.org/download.html> (scroll down)

Extensions

Scaffold für Ihre eigene Extension

- Write your own extensions
<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Write-An-Extension>
- Sample Extension
<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Sample-Extension>

- Fügen Sie die RDF-Extension zu OpenRefine hinzu
- <https://tinyurl.com/rdf-extension>
- Anleitung: <https://preview.tinyurl.com/install-extensions>

Backup

aus dem GUI via Export project

- Export project
- Import project
- .tar.gz

Nicht vergessen den Workspace-Ordner zu sichern!

Backup

Workspace

- metadata.json
- Projektordner in Workspace legen
- OpenRefine neu starten
- [http://127.0.0.1:3333/project?project=\[project_id\]](http://127.0.0.1:3333/project?project=[project_id])
- [project_id] steht für die Nummer des Projekt-Ordners

Backup

Tools

<http://www.7-zip.de/>

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155>

- Erstellen Sie ein Projekt-Backup und Re-importieren Sie es

Zugriff auf Inhalte anderer Zeilen

GREL Cross

- Einträge aus verschiedenen Tabellen über eine Schlüssel-Fremdschlüssel - Beziehung zusammenführen
- vgl. SVERWEIS in Excel
- <https://tinyurl.com/grel-cross>

Zugriff auf Inhalte anderer Zeilen

GREL Cross

Aufruf aus der key-Spalte heraus über "Add column based on this column":

```
cell.cross("otherTableName", "foreignKeyColumn")[0]  
.cells["desiredColumnFromOtherTable"].value
```

Die cross-Funktion setzt eindeutige Matches voraus (identischer String in key-Zelle und foreignKey-Zelle)

Zugriff auf Inhalte anderer Zeilen

GREL Cross

Beispiel mit Zugriff auf dieselbe Tabelle:

```
cell.cross ( "british_library_csv" , "places" )[0]  
.cells [ "types" ].value
```

Was passiert bei diesem Aufruf?

```
length (  
  cell.cross ( "_british_library_csv" , "places" )  
)
```


Reconciliation

- Daten linken und anreichern
- über das Matchen von Einzeltermen
- Stringähnlichkeit → Confidence
- Schnittstelle: Reconciliation API
- rdf-extension: SPARQL endpoint oder lokale RDF-Datei

Reconciliation

Standard Service: VIAF

Beispiel 1: Normdatenlinks zu VIAF

- Reconcile > Start Reconciling > Add Standard Service
- Service URL <http://refine.codefork.com/reconcile/viaf>
- Bespieldaten <https://tinyurl.com/britishlib>

Reconciliation

Explore results

Recon

A `recon` object has a few fields

field name	meaning	deeper fields
<code>recon.judgment</code>	a string that is one of: "matched", "new", "none"	
<code>recon.matched</code>	a boolean, true if judgment is "matched"	
<code>recon.match</code>	null, or the recon candidate that has been matched against this cell	<code>.id</code> <code>.name</code> <code>.type</code>
<code>recon.best</code>	null, or the best recon candidate	<code>.id</code> <code>.name</code> <code>.type</code> <code>.score</code>
<code>recon.features</code>	an object encapsulating reconciliation features	<code>.typeMatch</code> <code>.nameMatch</code> <code>.nameLevenshtein</code> <code>.nameWordDistance</code>
<code>recon.candidates</code>	an object encapsulating the default 3 candidates	<code>.id</code> <code>.name</code> <code>.type</code> <code>.score</code>

Reconciliation

Explore results

Zugriff auf das recon-Object in der benutzten Spalte:

- `cell.recon.best.score`
- `length(cell.recon.candidates)`
- `cell.recon.best.name`
- `cell.recon.best.id` (→ was wir haben wollen)

Zugriff auf das recon-Object aus anderen Spalten:

- `cells['columnName'].recon.best.id`

Reconciliation

Standard Service: LOBID

Beispiel 2: Bibliotheken mit ISIL anreichern

- Reconcile > Start Reconciling > Add Standard Service
- Service URL <http://beta.lobid.org/organisations/reconcile>
- Beispieldaten: <https://tinyurl.com/bibOhnelsil>

Credits Beispiel: Adrian Pohl, HBZ

Reconciliation

Übersicht über weitere Reconciliation Services

Weitere Reconciliation APIs für OpenRefine

- <https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Reconcilable-Data-Sources>

Reconciliation

How to program your own reconciliation service

- <https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Reconciliation-Service-API>

Reconciliation

Georeferenzierung Geonames

Beispiel 3: Geonames IDs anreichern über einen lokalen Reconciliation Service (Python)

- Sie benötigen einen Geonames-Account
<http://www.geonames.org/login>
- Sie benötigen Python (getestet mit 3.7.3)
<https://www.python.org/downloads/release/python-373/>
- Legen Sie eine Umgebungsvariable `GEONAMES_USERNAME` mit Ihrem Geonames-Nutzernamen an
- `git clone https://github.com/cmharlow/geonames-reconcile.git`
- Alternativ Download zip von
<https://github.com/cmharlow/geonames-reconcile>

Reconciliation

Georeferenzierung Geonames

Beispiel 3: ff

- Sie müssen bei Geonames eingeloggt sein!
- Aus dem geonames-reconcile Verzeichnis heraus starten Sie auf der Kommandozeile den Befehl “python reconcile.py --debug”
- Fenster geöffnet lassen und URL kopieren
(<http://127.0.0.1:5000/reconcile>)
- Mit dieser URL einen Standard Reconciliation Service in OpenRefine anlegen (Reconcile > Start Reconciling > Add Standard Service)
- Reconciliation starten
- `cell.recon.best.id`

Reconciliation

Custom Reconciliation to csv

- `http://okfnlabs.org/reconcile-csv/`
- comma separated value
- `java -Xmx2g -jar reconcile-csv-0.1.2.jar <CSV-File> <Search Column> <ID Column>`
- Search Column = Spalte, über die gematcht werden soll
- ID Column = Unique identifier
- `java -Xmx2g -jar reconcile-csv-0.1.2.jar bib_ohne_sigel.csv bliothek dbs-id`
- Reconcile > Start reconciling > Add standard service
- `http://localhost:8000/reconcile`

Bei genauen Matches können Sie auch die GREL cross Funktion verwenden.

<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-Other-Functions#crosscell-c-string-projectname-string-columnname>

- Speichern Sie <http://data.nytimes.com/organizations.rdf> lokal auf dem Rechner
- Legen Sie unter RDF > Add Reconciliation Service > Based on RDF file > Upload file einen lokalen Reconciliation Service an
- Erstellen Sie ein OpenRefine-Projekt aus den Daten unter <https://tinyurl.com/unrank>
- Starten Sie eine Reconciliation

Credits Beispiel: <http://refine.deri.ie/>

MARC

in OpenRefine

- Beim direkten Import in OpenRefine werden MARC-ISO-Dateien zu MARC-XML konvertiert → suboptimal
- Empfehlung 1: vor Import selbst die gewünschte Tabellenstruktur erstellen
- Empfehlung 2: MARCEdit Anbindung an OpenRefine nutzen

- MARCEdit <https://marcedit.reeset.net/downloads>
- MARCEdit und OpenRefine (Terry Reese)
<https://blog.reeset.net/archives/1873>
- Summerschool zu MARCEdit und OpenRefine (Felix Lohmeier)
<https://tinyurl.com/summerschool-marc>

- Konversion von MARC zu TSV mit MARCEdit
- Import von TSV in OpenRefine
- Transformation
- Wiederherstellung der von MARCEdit benötigten TSV-Struktur
- Export als TSV
- Konversion von TSV zu MARC mit MARCEdit

- Arbeiten Sie mit <https://tinyurl.com/marc-sample> oder einer MARC-Datei Ihrer Wahl
- Experimentieren Sie mit Hilfe der Anleitung unter <https://tinyurl.com/summerschool-marc>
- Erzeugen Sie aus dem Transformationsergebnis eine neue MARC-Datei mit Hilfe von MARCEdit

REST API

Automatisierung

- → Extract / Apply ▶ Project History
- REST API
- cURL
- Libraries: <http://openrefine.org/download.html> (ganz unten)
- API Dokumentation:
<https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/OpenRefine-API>

API

nicht stable!

REST API

refine-ruby

- <https://github.com/mkittelman/refine-ruby> (forked)
- Unit-Tests und Anwendungsbeispiele unter /test
- Ruby \geq 1.9.3

REST API

refine-ruby

- `git clone https://github.com/mkittelmann/refine-ruby.git`
- oder Download als .zip

REST API

refine-ruby

examples_of_usage.rb x

```
### NOTE: The internal client-server protocol used by OpenRefine is not yet maintained as a stable external API, subject to change. ###
### Therefore, please indicate changes you notice to kittelmann@sub.uni-goettingen.de ###
### Some examples require curl http://curl.haxx.se ###
### It is assumed that examples are run from the 'test' directory. Otherwise paths need to be adjusted.
load '../lib/refine.rb'

#####
### create initial project
#####
prj = Refine.new({ 'project_name' => 'date_cleanup', 'file_name' => 'dates.csv' })

#####
### create another project
#####
prj.create_project( 'date_cleanup', 'dates.txt' ) # return value = project id, example: 1484090391100

#####
### do something
#####
prj.apply_operations( 'operations.json' ) # return value = status code, example: {'code'=>'ok'}

#####
### extract operations
#####
prj.get_operations # return value = operations as Hash

#####
### save extracted operations to file:
#####
extracted_operations = prj.get_operations
File.open('../test/extracted_operations.json', 'w') do |f|
  f.write extracted_operations
end

#####
### export data
#####
prj.export_rows # return value = exported data as tsv
prj.export_rows( {'format'=>'tsv'} ) # return value = exported data as tsv
prj.export_rows( {'format'=>'csv'} ) # return value = exported data as csv
```


REST API

refine-ruby

```
test_refine.rb x
gem 'minitest'
require 'minitest/autorun'
require_relative '../lib/refine.rb'

class TestRefine < Minitest::Unit::TestCase
  def setup
    @refine_project = Refine.new({ "project_name" => 'date_cleanup', "file_name" => '../test/dates.txt' })
  end

  def test_refine_initializer_has_instance_variable_project_name
    assert_equal 'date_cleanup', @refine_project.project_name
  end

  def test_refine_initializer_has_instance_variable_project_id
    assert @refine_project.project_id.match(/^[-0-9]+$/)
  end

  def test_get_all_project_metadata
    assert Refine.get_all_project_metadata.instance_of? Hash
  end

  def test_apply_operations
    assert @refine_project.apply_operations( '../test/operations.json' )
  end

  def test_call
    assert @refine_project.call( 'apply-operations', 'operations' => File.read( 'operations.json' ) )
  end

  def after_tests
    @refine_project.delete_project
  end
end
```


<http://openrefine.org/>

<http://book.freeyourmetadata.org/>

Tutorials

- <https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/External-Resources>
- <https://guides.library.illinois.edu/openrefine/duplicates>
- Felix Lohmeier: Bibliotheks- und Archivinformatik
 - <https://felixlohmeier.gitbooks.io/kurs-bibliotheks-und-archivformatik/content/kapitel-1/16-metadaten-ansehen-mit-openrefine.html>
 - <https://felixlohmeier.gitbooks.io/kurs-bibliotheks-und-archivformatik/content/kapitel-3/34-tutorial-zu-openrefine.html>
 - <https://felixlohmeier.gitbooks.io/kurs-bibliotheks-und-archivformatik/content/kapitel-3/35-verarbeitung-von-marc21-mit-openrefine.html>

Anwendungsbeispiele

Metadaten

- A complete example of how to create linked data (OpenRefine in Teil 2: Creating RDF) <http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/latc/toollibrary/screencast.html>
- Erstellung wiederverwendbarer RDF-Geodaten mit Google Refine <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ip/article/view/23784/18989>
- Data Munging Tools in Preparation for RDF: Catmandu and LODRefine <http://journal.code4lib.org/articles/11013>
- MODSXML <http://www.utoronto.ca/digitalscholarship/content/blogs/convert-spreadsheets-modsxml-using-open-refine>

Bildnachweis

- Miele 3240,
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mielew3240.jpg>,
Sanekmoskow
- OpenRefine Logo, <http://openrefine.org>
- Laundry Symbols, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laundry_symbols
- Dirty Laundry, <http://tommy.ismy.name/wp-content/uploads/2011/06/dirty-laundry.jpg>
- Washings whites bright in the sun,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Salkantay_Trek_104_-_clothesline_%287343174816%29.jpg,
Magnus Manske

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

